

O potrzebie przyjaźni i cnotach, które ją fundują. Wokół książki Pawła Plocha *Architektura przyjaźni*

Słowa kluczowe: przyjaźń, filozofia, teologia, wychowanie, relacje, wspólnota

Jeśli w jakiejś publikacji zostaje podjęty temat relacji osobowych i do tego w bardzo różnych aspektach, to zasługuje ona na uwagę. A jeśli ktoś pisze o relacji przyjaźni i wokół niej orientuje pozostałe formy relacji, podkreślając jej rolę i pokazując sposoby jej budowania, to należy się temu przyjrzeć jeszcze uważniej. Nie ma co ukrywać, że temat przyjaźni jest tak samo ważny, jak ważna jest sama filozofia. Filozofia przecież to „umiłowanie mądrości”, ale to umiłowanie to tak naprawdę przyjaźń z nią (gr. *philia*), jej wybór, stałe, szlachetne z nią przebywanie i troska o nią, ale nie zapominajmy, że też jej nauczanie, przekazywanie innym, a więc budowanie w jej obrębie wspólnoty. Refleksja nad tematyką przyjaźni jest wpisana w naszą europejską kulturę. Uwagi na jej temat,

a zarazem pochwały, znaleźć można już u Homera, w Biblii, u filozofów starożytnych i średniowiecznych, ale też u Francesco Alberoniego, Josefa Piepera, czy także u Jakuba i Raissy Maritainów. A najnowszą książką poświęconą tej tematyce jest *Architektura przyjaźni* Pawła Plocha, doświadczonego wychowawcy, nauczyciela języka angielskiego, wykształconego także w obszarze teologii katolickiej.

Paweł Ploch wychodzi z założenia, że mimo wszystko przyjaźń jest tematem zaniedbanym i pomijanym, jakkolwiek niebywale wyraźna jest potrzeba jej realizacji u młodych i dorosłych ludzi. Celem książki w zamierzeniu Autora było ukazanie wartości przyjaźni, jej „życiodajności”, warunków jej zaistnienia i spełniania, a także środków i sposobów

w jaki można ją budować. Ostatecznie wedle niego sposobem realizacji przyjaźni są wskazane przez niego cnoty. Intencją Autora było napisanie książki dla szerokiego kręgu odbiorców. Jej lekturze mogą oddać się zarówno młodzi ludzie, pedagodzy i psycholodzy, ale też doświadczeni filozofowie. Nie należy ukrywać, że również dla tomistów, którzy podejmują tematykę relacji osobowych¹, tematykę form miłości, którzy zajmują się samą przyjaźnią², książka może stanowić znakomite pole badawcze i narzędzie do eksplikowania pewnych twierdzeń.

Książka *Architektura przyjaźni* składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona jest tematyce samotności i zawiera analizę tego socjologicznego, kulturoznawczego, ale też i egzystencjalnego fenomenu. Druga część zawiera omówienie fundamentalnych ujęć przyjaźni w starożytności i średniowieczu, a także zarysowanie cnót, które fundują przyjaźń, które są swoistą „szczepionką” dla podtrzymania życia w przyjaźni wobec wielu cywilizacyjnych, kulturowych i technologicznych zagrożeń. Część trzecia poświęcona jest tematyce wspólnoty (szczególnie małżeństwa), w której realizuje się przyjaźń, i która od przyjaźni zależy. Do książki jako dodatki dołączone zostały elementy, które nie znalazły się w części głównej, a mianowicie kwestionariusz oceniający skalę samot-

ności (i interpretacja jego wyników, klasyfikacja cnót według Petersona i Seligmana), oryginalne wersje tekstów kultury cytowane w całej książce (szczególnie angielskie piosenki). Konstrukcja książki ma charakter dopełniający i zarazem pogłębiający początkowe i wyjściowe rozważania. Dopiero lektura całości, choć książka jest bardzo obszerna (ze względu na bogatą erudycję jej Autora) gwarantuje przekonanie czytelnika o realizacji zamierzonych celów.

Samotność stoi na antypodach przyjaźni. Ma tak samo jak przyjaźń wiele postaci i nie jest prostym jej brakiem. Może być doświadczana także przez osoby będące w bliskich relacjach z innymi osobami. Płoch analizując wybrane definicje, ukazując wiele faktów z badań socjologicznych i psychologicznych (choćby badania Johna T. Cacioppo) ostatecznie uznaje ją za „brak istotnych, bliskich więzi i tęsknoty za nimi (ang. *loneliness*)”³. Jest ona czymś różnym od „bycia samemu”, izolacji, odosobnienia. Analizy konceptualne nie są dla Autora jedynym sposobem ukazania samotności. Sięga do przykładów z literatury, także szerzej, z kultury, a nawet teologii moralnej i eschatologii. Ale czyni to tylko, by pokazać jak poważnym i zatrważającym doświadczeniem jest samotność i zarazem jak wiele wysiłków człowiek podejmuje, jak wiele strategii przyjmuje, by sobie z nią poradzić. Można przecież zigno-

¹ Zob. A. Andrzejuk, *Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych*, Warszawa 2012.

² Zob. I. Andrzejuk, *Filozofia przyjaźni w „Komentarzu” Tomasza z Akwinu do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa*, Warszawa 2007.

³ P. Płoch, *Architektura przyjaźni. Od samotności do relacji będącej fundamentem szczęścia*, Warszawa 2024, s. 30.

rować samotność, można uznać ją za swoisty wyrok wydany przez nieokreśloną konieczność, można samotność zagłuszyć szybkimi i krótkotrwałymi doświadczeniami pozorującymi szczęście, można też szukać znajomych („przyjaciół”) na forach społecznościowych. Ten kontekst jest właściwy, aby ukazać samą możliwość przyjaźni i dostrzec moc tej relacji dla potrzeb człowieka. Jest interesujący i być może przekonujący dla współczesnego człowieka, chociaż niewystarczający, gdyż zbudowany na dialektyce potrzeba-zadowolenie, nieposiadanie-posiadanie, zmierzanie-osiągnięcie, kruchość-stabilność. Przewidzenie wartości jedynie pogłębia przepaść między nimi, a na pewno nie rozstrzyga o tym, jaka jest istota i natura przyjaźni. Nie przekonamy do przyjaźni pokazując jak straszna jest samotność, tak samo jak nie przekonamy kogoś do troski o zdrowie pokazując choroby.

Wydaje się, że Autor pisząc recenzowaną książkę zdawał sobie z tego sprawę, dlatego poszedł dalej i głębiej w interpretacji przyjaźni. Z tego powodu sięga do klasycznych, a zarazem fundamentalnych eksplikacji tej tematyki. Jego prezentacja poszczególnych autorów i dzieł nie jest jednak tylko erudycyjnym ukazaniem tematu, jakkolwiek znakomitej erudycji i poprawności filozoficznego prezentowania materiału nie można Pawłowi Plochowi odmówić. Pod lupę wzięte zostały fragmenty najważniejszych tekstów kultury (nie tylko filozofii) na temat przyjaźni. Jako pierwszy ukazany jest związek cnoty z przyjaźnią w eposach Homeryckich, następnie koncepcja przyjaźni w *Etyce nikomachej-*

skiej Arystotelesa (związek z duszą i cnotą) oraz wypowiedzi Marka Tulliusza Cicerona z jego *Leliusza*. Pogłębionej analizie zostają poddane wypowiedzi z biblijnych ksiąg mądrościowych (choć nie tylko), a także wypowiedzi z Nowego Testamentu. Biblijne postacie Mojżesza, Hioba i Syracha stają się wzorcowymi przykładami relacji przyjaźni z Bogiem i innymi ludźmi. Kolejno omówiona została koncepcja przyjaźni u Jana Kasjana (szczególnie z *Rozmów z ojcami*), Elreda z Rievaulx (*Przyjaźń duchowa*), a także Tomasza z Akwinu (zasadniczo w oparciu o *Summę teologii*).

Ta opisowa, erudycyjna, ale zarazem analityczna część kończy się interesującym podsumowaniem zatytułowanym „Arystotelesowsko-tomistyczna koncepcja przyjaźni w pigułce”. Składa się ona z XXIV „reguł”, których aplikacja umożliwi realizację szlachetnej przyjaźni. Ta część zarazem wprowadza do kolejnej, mianowicie ukazującej cnoty jako warunek zarówno osiągnięcia przyjaźni, jak też samego szczęścia. Paweł Ploch uznaje, że opierając się na starożytnych i średniowiecznych koncepcjach przyjaźni można zidentyfikować pięć cnót, które fundują trwałą i głęboką „na całe życie” przyjaźń. Do tych cnót należą: wdzięczność, wierność prawdzie, skrucha, służba, poczucie humoru. Każda z nich zostaje szczegółowo omówiona, ponownie klarownie opisana za pomocą licznych przykładów z tekstów kultury, własnych doświadczeń i obserwacji. Każdy akt tych „mniejszych cnót” w stosunku do cnót kardynalnych, ale zarazem fundamentalnych dla przyjaźni, „zakorzenia mnie głębiej w relacjach

z innymi, od których jestem zależny i którzy zależą ode mnie⁴. Jak pisze Paweł Ploch: „przez wdzięczność odkrywam swoje obdarowanie i zaproszenie do kręgu bezinteresownych dawców; cnota wierności prawdzie zachęca mnie do włączenia się w poszukiwanie prawdy, które jest zawsze projektem zbiorowym; cnota skruchy uświadamia mi, w czym zawiniłem wobec innych i jak to mogę naprawić, aby nasze relacje nie uległy zniszczeniu; cnota służby wzywa mnie, bym stał na straży dóbr moich bliźnich w potrzebie, służąc im radą i pomocą, bez względu na okoliczności; cnota poczucia humoru strąca mnie z piedestału wyjątkowości, rozbija lśniący pancerz doskonałości i uzdalnia do tego, bym stał twardo na ziemi razem z innymi równymi sobie⁵”.

Ostatnia z części książki związana jest z poprzednią, gdyż jest swoistą weryfikacją wybranych cnót między innymi w kontekście teologicznym. Naturalna potrzeba przyjaźni szlachetnej potwierdza wymienioną koncepcję pięciu fundamentalnych cnót przyjaźni. Ale ich wybór zostaje uzasadniony dopiero przez odniesienie do argumentów teologicznych. Paweł Ploch wskazuje na sakramenty chrześcijańskiej wiary jako potwierdzające konieczność tych cnót, a zarazem sposób ich realizacji. Wymienione pięć cnót zostają także potwierdzone przez odniesienia biblijne, a szczególnie przez odniesienia Jezusa i Żydów do Samarytan (wdzięczność – Samarytanie uzdrowieni z trądu; wierność prawdzie – rozmowa

Jezusa z Samarytanką spragnioną wody; skrucha – oskarżenie Jezusa o bycie Samarytaninem; służba – postawa miłosiernego Samarytanina; poczucie humoru – „zgromienie” Apostołów, którzy nie zostali przyjęci w mieście Samarytańskim). Pewnym zupełnie odrębnym sposobem weryfikacji cnót przyjaźni jest odniesienie do przeżywania żałoby, w której wszystkie wymienione cnoty odgrywają fundamentalną rolę i pozwalają ją właściwie przeżyć.

Sednem ostatniej części książki jest pokazanie przyjaźni jako fundamentu tworzonych wspólnot, a szczególnie fundamentu relacji małżeńskich. Paweł Ploch stara się przywrócić koncepcję przyjaźni nie jako czegoś osobistego, prywatnego, ale czegoś społecznego, wręcz politycznego (za Arystotelesem). Przyjaźń ma znaczenie zarówno jako coś występującego lokalnie (między dwojgiem ludzi, albo małymi wspólnotami), coś, co zakłada zgodę i rozsądzanie kwestii spornych, odniesienie do dobra wspólnego (rozpoznawanie i troszczenie się o nie) ale także ma powszechne znaczenie w dialogu między ludźmi. Te elementy stanowią podstawę każdego polis, ale też każdej wspólnoty, w tym przede wszystkim wspólnoty małżeńskiej.

Najważniejszą wartością tej książki jest ściśle powiązanie koncepcji przyjaźni z realizacją wybranych cnót fundamentalnych. Jeśli przyjaźń ma być poważną relacją, musi być równie poważnie budowana. Jeśli ma być szlachetna i na całe życie, musi być budowana na trwałym fundamencie właśnie ludzkich spraw-

⁴ Tamże, s. 349.

⁵ Tamże, s. 348–349.

ności i cnót. W książce Pawła Plocha, między wierszami, odbija się echem pragnienie Alasdaira MacIntyre'a by odnowić arystotelesowską i tomistyczną etykę cnót. Autor *Architektury przyjaźni* to echo przemysła, ale zarazem to pragnienie zawarte w *Dziedziectwie cnoty*⁶ otwarcie i w pełni realizuje. Dokonany przez niego wybór cnót jest skutecznie uzasadniony. Jest to nowe, oryginalne, spojrzenie na problem relacji osobowych. I nawet jeśli nie w metafizyce doszukuje się ostatecznego uzasadnienia przyjaźni, a w samych osobach, jako podmiotach relacji i w realizowanych przez nie cnotach, to jest to propozycja niebanalna.

Można zapytać, z jakiego rodzaju architekturą mamy do czynienia w książce *Architektura przyjaźni*? Czy mamy do czynienia z planem budowy budynku użyteczności publicznej, propozycją planu

zagospodarowania publicznej przestrzeni? Raczej nie. Mamy do czynienia z propozycją budowania katedry. Bo też i przyjaźń jest budowana właśnie w taki sposób. I choć Autor na końcu książki z powodu swojej skromności porównuje swoją propozycję do hiszpańskich „niedokończonych” katedr, to jednak wydaje się ona czymś więcej. Książka jest apologią pewnego traconego, pomijanego i zapominanego świata, w którym osoby z wdzięcznością, wiernością prawdzie, skrucą, służbą, ale i nie bez poczucia humoru, oddają się budowaniu wielkich relacji. Ale to nie jest apologia czegoś, czego już nie ma. Książka jest apologią budynków, które z pełnym poświęceniem, pieczołowitością i dla wyższych celów wznosili często bezimienni budowniczowie. Katedry nadal się buduje, tak samo jak buduje się wspólnoty oparte na przyjaźni.

⁶ Zob. A. MacIntyre, *Dziedziectwo cnoty. Studium z teorii moralności*, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

Bibliografia:

1. Andrzejuk A., *Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych*, Warszawa 2012.
2. Andrzejuk I., *Filozofia przyjaźni w „Komentarzu” Tomasza z Akwinu do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa*, Warszawa 2007.
3. MacIntyre A., *Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności*, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.
4. Ploch P., *Architektura przyjaźni. Od samotności do relacji będącej fundamentem szczęścia*, Warszawa 2024.

The Need of Friendship and the Virtues that Fund it. Around Paweł Ploch's book *The Architecture of Friendship*

Keywords: friendship, philosophy, theology, education, relationships, community

Reflections on the friendship are an integral part of our European culture. Comments on this subject, as well as commendations, can be found in Homer, the Bible, ancient and medieval philosophers, Francesco Alberoni, Josef Pieper, but also in the works of Jacques and Raïssa Maritain. The latest book on this subject is *Architektura przyjaźni* (The Architecture of Friendship) by Paweł Ploch, an experienced educator, English teacher, and scholar of Catholic theology. Paweł Ploch assumes that

friendship is a neglected and avoidable topic, even though the need for it among young people and adults is extremely clear. The author's intention was to show the value of friendship, its 'life-giving' nature, the conditions for its existence and fulfilment, as well as the means and ways in which it can be built. The ultimate way to achieve this is through the virtues he identifies, describes and justifies: gratitude, faithfulness to the truth, humility, servitude and a sense of humour.